

Rico

PSICOLOGIA

CARLOS HENRIQUE BARBOSA ROZEIRA
CRP05/66269

<https://www.ricopsi.com>

WORKSHOP

TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Prof. Me. Carlos Henrique Rozeira - Rico

Outubro de 2024

Doi: 10.5281/zenodo.13941944

<https://zenodo.org/communities/tecis/>

@bomjesuspsicologia
@itaperunapsicologia

INTRODUÇÃO

A vida não é definida pelos acontecimentos em si, mas pela forma como os interpretamos. Epicteto, há séculos, revelou uma verdade atemporal: não são os fatos que nos perturbam, mas o significado que lhes atribuímos. O poder de transformação que buscamos reside na maneira como reagimos às circunstâncias externas. Ao mudar nossa interpretação do presente, alteramos nosso futuro. A capacidade de intervir no agora nos oferece a chave para reescrever nossa trajetória; o que nos aprisiona não são os eventos, mas a leitura que fazemos deles. Ao assumir o controle de nossa percepção, tornamo-nos autores de nossa própria história, capazes de criar novos destinos a partir de uma nova visão.

Revisitar nossas interpretações sobre as situações atuais nos permite modificar nossas respostas emocionais e comportamentais, abrindo novos caminhos para a vida. Essa intervenção no presente não apenas impacta o agora, mas também reformula nosso amanhã.

Essa perspectiva enfatiza o poder de nossas escolhas e interpretações. Não estamos à mercê das circunstâncias, mas sim da maneira como as compreendemos. A transformação começa no momento em que tomamos consciência de que podemos reinterpretar nossas vivências e, com isso, trilhar novos rumos. Agir no presente com uma nova visão é o ponto de partida para um processo de mudança que pode redefinir todo o curso de nossa história.

Dentro deste contexto, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) surge envolvendo um conjunto de abordagens psicoterapêuticas que buscam promover mudanças nos pensamentos, sistemas de significados e comportamento emocional, com o objetivo de gerar autonomia ao paciente e diminuir ou eliminar os sintomas apresentados (Beck, 1993). Essa modalidade de intervenção possui ampla validação empírica, sendo eficaz para uma vasta gama de transtornos psiquiátricos (Beck; Weishaar, 2000).

Fundamentos Históricos

Em 1960, o psiquiatra Aaron T. Beck, na época atuava como professor assistente de psiquiatria na University of Pennsylvania e como psicanalista. Em sua atuação, foi observando a necessidade de demonstração de validação empírica em relação a teoria psicanalítica, para que houvesse aceitação da comunidade médica. Dedicou-se a uma série de experimentos, onde os resultados levaram à uma série de outras explicações para a depressão, desenvolvendo um tratamento de curta duração.

Aaron Beck percebeu que os pacientes deprimidos apresentavam cognições negativas distorcidas, e começou a auxiliá-los na identificação e avaliação dos pensamentos, tendo com isso melhora significativa. Essa forma de psicoterapia passou a ser denominada originalmente de “terapia cognitiva”, termo que hoje é usado por muitos da área como sinônimo de “terapia cognitivo-comportamental”.

Pressupostos básicos da TCC

1. A atividade cognitiva influencia nossas emoções e nossos comportamentos.
2. A atividade cognitiva pode ser monitorada e alterada.
3. O comportamento desejado pode ser influenciado mediante a mudança cognitiva.

Ou seja:

Modelo cognitivo

O modelo cognitivo propõe que o pensamento disfuncional (que influencia o humor e o pensamento do paciente) é comum a todos os transtornos psicológicos. Foi desenvolvido de acordo com as pesquisas de

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Aaron Beck, para explicar o processo psicológicos na depressão. Sendo constatado que quando as pessoas aprendem a avaliar seu pensamento de

forma mais realista e adaptativa, elas obtêm uma melhora em seu estado emocional e no comportamento.

A **TCC**, em linhas gerais, trabalha com a ideia de que o que você pensa influencia o que você faz (comportamento), e o que você sente emoção.

Modelo cognitivo-comportamental básico: exemplo de um paciente com fobia social.
Jesse H. Wright, Monica R. Basco & Michael E. Thase

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Os principais elementos do modelo cognitivo-comportamental estão esquematizados da figura acima. O processamento cognitivo recebe a função central nesse modelo, pois o sujeito avalia continuamente a importância dos acontecimentos internamente e no ambiente que o circunda (eventos estressantes, presença ou ausência de comentários, memórias de situações passadas, sensações corporais), e as cognições estão associadas às reações emocionais.

No exemplo, João, um homem com um transtorno de ansiedade social, apresentou:

- **Pensamentos:** “Não vou saber me portar... Todo mundo vai ficar me olhando nervoso... Vou parecer um desajustado... Não vou saber o que fazer e querer ir embora imediatamente”.
- **Emoções/reações fisiológicas:** ansiedade, tensão física e excitação autonômica, começou a suar, sentia um frio na barriga e ficou com a boca seca.
- **Resposta comportamental:** Evitação - em vez de enfrentar a situação e tentar adquirir habilidades para dominar as situações sociais, ele telefonou para a pessoa que o convidou e disse que estava gripado.

A evitação da situação temida reforçou o pensamento negativo e tornou-se parte de um ciclo vicioso de pensamentos, emoções e comportamento que aprofundou seu problema com a ansiedade social. Cada vez que fazia uma manobra para fugir de situações sociais, suas crenças sobre ser incapaz e vulnerável se fortaleciam. Essas cognições de medo, então, amplificaram seu desconforto emocional e tornaram menos provável que se envolvesse em atividades sociais.

Os terapeutas cognitivo-comportamentais utilizam diversos métodos que auxiliam o tratamento das três áreas de funcionamento patológico identificadas no modelo básico de TCC: cognições, emoções e comportamentos.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

EXEMPLO – o paciente do caso apresentado acima poderia ser ensinado a reconhecer e mudar seus pensamentos ansiosos, a utilizar o relaxamento ou a geração de imagens mentais para reduzir as emoções ansiosas ou a implementar uma hierarquia gradual para romper o padrão de evitação e desenvolver habilidades sociais (técnicas que veremos mais a frente).

A Terapia Cognitivo Comportamental, reconhece a complexidade das interações entre processos biológicos, influências ambientais e interpessoais e elementos cognitivo-comportamentais na origem e no tratamento de transtornos psiquiátricos (Wright, 2004; Wright e Thase, 1992).

REFORÇANDO! Modelo Cognitivo Comportamental:

- Serve para explicar o comportamento do paciente;
- Guia o no tratamento semanal dos casos clínicos;
- A TCC é baseada nesse modelo;
- É representado por um diagrama;
- Nos mostra que o que ocasiona as reações, são as interpretações que temos das situações e eventos que estamos vivenciando;
- A TCC teoriza que todos os eventos que acontecem com o indivíduo, gera uma interpretação, um pensamento que nós chamamos de **pensamento automático**.

Processamento cognitivo

- A TCC entende que existem três níveis de processamento cognitivo;

Esses níveis são determinantes na forma como encaramos e avaliamos as nossas experiências de vida.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

CRENÇAS CENTRAIS

- São compreensões duradouras tão fundamentais e profundas;
- Ideias rígidas, enraizada e generalizadas a respeito de si, do mundo e dos outros;
- Constituída desde muito cedo (infância e adolescência);
Há três categorias centrais (Judith Beck ,1995):
- - **Desamparo**: impotente, necessitado, desamparado, frágil, vulnerável;
 - **Desamor**: indesejável, rejeitado, imperfeito, abandonado, incapaz de ser amado, sozinho;
 - **Desvalor**: incapaz, inadequado, sem valor, fracassado; ineficiente.

CRENÇAS INTERMEDIÁRIAS

- São **subjacentes** às crenças centrais;

São manifestadas através de:

- **Regras**: “tenho que...” “devo...”.

Exemplo: “Devo sempre ter notas altas nas provas”, “Tenho que ser perfeito em tudo o que eu faço”

- **Atitudes**: avaliação da crença central.

Exemplo: “É terrível ser fracassado”, “Eu não serei aceito”

- **Pressuposto**: forma condicional “se (crença central), então (estratégia compensatória)”.

Exemplo: “Se eu sou incapaz, então evito expor”, “Se eu tentar me aproximar de alguém, vou ser rejeitado. Se eu evitar, ficarei bem”.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS

“É uma cognição alicerçada em autoavaliações e autodirecionamentos, que fora do alcance consciente que opera automaticamente, de forma particular e produzida automaticamente” (Aaron Beck)

- Nível cognitivo de mais **fácil acesso**;
- Pensamento **quentes** (com carga emocional);
- São **automáticos**, como pop-ups na nossa mente;
- É a **interpretação** que o indivíduo faz de uma situação
- Pode vir em formato verbal ou de imagem

Exemplos: Um colega não me cumprimenta

VERBAL: eu posso verbalmente pensar “eu fiz alguma coisa para ele”, “ele não gosta mais de mim”.

IMAGEM: posso imaginar ele focando pelas minhas costas, ou rindo de mim.

*Quando os **pensamentos automáticos** aparecem, eles geram reações (emoção, comportamento e respostas fisiológicas).*

Os pensamentos automáticos, geralmente são privados ou não declarados, ocorrem rapidamente a média que avaliamos o significado dos acontecimentos. Os pensamentos automáticos podem ser desadaptativos ou distorcidos (disfuncionais), e geradores de reações emocionais dolorosas, disfunções comportamentais e transtornos psiquiátricos.

Como saber quando os pensamentos automáticos disfuncionais estão presentes?

Indícios - presença de fortes emoções (ex: raiva) e respostas fisiológicas (ex: batimento cardíaco acelerado, suor, falta de ar).

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

IMPORTANTE: Sentir tristeza ou ansiedade, não necessariamente é algum problema em nossa cognição ou em nossa interpretação (ex: tristeza ao perder um ente querido). O problema é quando apresentamos reações exageradas, ou seja, quando há a presença de pensamentos disfuncionais.

A presença de pensamentos disfuncionais pode ocasionar transtornos sérios, como transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, além de piorar a capacidade do indivíduo resolver seus problemas e reforçar assim a baixa autoestima.

REFORÇANDO!

Níveis de processamento

Copa: as folhas são como os **pensamentos automáticos**, flores como emoções e frutos como comportamentos.

Ex: Pensamento (não vou conseguir entregar no prazo), reação fisiológica (agitação), comportamento (desmarcar o jantar com a namorada), emoção(ansiedade).

Tronco: **Crenças intermediárias**, “ditam como a copa será”, ou seja, como iremos pensar, sentir e nos comportar diante de uma situação.

Ex: Preciso priorizar sempre o meu trabalho, para não se incompetente.

Raízes: **Crenças centrais**, sustentam e nutrem, base do funcionamento.

Ex: sou incompetente

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

ESTRATÉGIAS COMPENSATÓRIAS

- São estratégias de enfrentamento;
- O indivíduo utiliza para lidar com a sua crença central;

Os três estilos de enfrentamento:

- **Evitação** (ex: se eu sou incompetente, nem vou comparecer na entrevista)
- **Resignação** (ex: se sou incompetente, nem vou me preparar para a entrevista)
- **Hipercompensação** (ex: se eu sou incompetente, então vou passar a noite me preparando para a entrevista)

A Terapia Cognitiva tem por base o modelo cognitivo, exposto no esquema abaixo:

ESQUEMAS MENTAIS

Os esquemas na terapia cognitivo-comportamental são definidos como matrizes ou estruturas cognitivas que fundamentais para o processamento de novas informações que estão abaixo da camada mais superficial dos pensamentos automáticos.

Os esquemas filtram, codificam e avaliam os estímulos recebidos. São unidades básicas da personalidade, que armazenam crenças, memórias, emoções de papéis que desempenhamos.

Como são formados os esquemas?

Começam a se formar no início da infância, tornam-se princípios duradouros de pensamento, através de uma infinidade de experiências de vida e ensinamentos.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

“Personalidade pode ser conceitualizada como uma organização relativamente estável, composta de sistemas e moldes. Sistemas de estruturas interconectadas que respondem pela sequência que se entende desde a recepção do estímulo até o ponto final de uma resposta comportamental.”

DISTORÇÕES COGNITIVAS

Como já vimos, a terapia cognitivo-comportamental, estuda a relação entre pensamentos, emoções e comportamentos. Os pensamentos podem ser avaliações imprecisas que fazemos de fatos e situações, e aparecem no nível dos nossos pensamentos automáticos. Por ser mais fácil interpretarmos uma situação da forma que já conhecemos.

As distorções representam certos padrões no pensamento. Ou seja, as pessoas distorcem a maneira como interpretam a realidade, o que causa diversos níveis de sofrimento. Muitas vezes, isso acontece sem que elas percebam. Por isso, a **metacognição** é uma capacidade tão importante, e pode ser estimulada por meio de técnicas da terapia cognitiva comportamental.

Metacognição: John Flavell nos anos 1970, definiu o termo como o conhecimento que as pessoas têm sobre seus próprios processos cognitivos e a habilidade de controlar esses processos, monitorando, organizando, e modificando-os.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

TRATAMENTO EM TCC

Os princípios básicos do tratamento na terapia cognitivo-comportamental:

1º. Desenvolver continuamente o paciente

É um dos princípios mais importantes para Beck, o desenvolvimento contínuo do paciente. A cada sessão, precisamos ver o paciente mudando de forma gradativa suas formas de pensar e agir com base no que foi trabalhado nos últimos encontros, respeitando o tempo de cada um.

2º. Aliança terapêutica segura

É necessário que o paciente confie no profissional e conseqüentemente em seu trabalho, de modo que seja desenvolvido contínuo e de maneira seja saudável,

1. Pensamento de tudo ou nada (também chamado de pensamento em branco e preto, polarizado ou dicotômico): você enxerga uma situação em apenas duas categorias em vez de em um <i>contínuum</i> .
2. Catastrofização (também chamado de adivinhação): você prevê negativamente o futuro sem levar em consideração outros resultados mais prováveis.
3. Desqualificar ou desconsiderar o positivo: você diz a si mesmo, irracionalmente, que as experiências positivas, realizações ou qualidades não contam.
4. Raciocínio emocional: você acha que algo deve ser verdade porque "sentiu" intensamente (na verdade, acreditou), ignorando ou desvalorizando as evidências em contrário.
5. Rotulação: você coloca em você ou nos outros um rótulo fixo e global sem considerar que as evidências possam levar mais razoavelmente a uma conclusão menos desastrosa.
6. Magnificação/Minimização: quando você se avalia ou avalia outra pessoa ou uma situação, você irracionalmente magnifica o lado negativo e/ou minimiza o positivo.
7. Filtro mental (também chamado de abstração seletiva): você dá uma atenção indevida a um detalhe negativo em vez de ver a situação como um todo.
8. Leitura mental: você acredita que sabe o que os outros estão pensando, não levando em consideração outras possibilidades muito mais prováveis.
9. Supergeneralização: você tira uma conclusão negativa radical que vai muito além da situação atual.
10. Personalização: você acredita que os outros estão agindo de forma negativa por sua causa, sem considerar explicações mais plausíveis para tais comportamentos.
11. Afirmações com "deveria" e "tenho que" (também chamados de imperativos): você tem uma ideia fixa precisa de como e os outros devem se comportar e hipervaloriza o quão ruim será se essas expectativas não forem correspondidas.
12. Visão em túnel: você enxerga apenas os aspectos negativos de uma situação.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Você concorda que é necessário existir uma aliança terapêutica segura? Pois é, muitos pacientes não se sentem confiantes em exporem suas inseguranças e crenças para profissionais que não promovem um ambiente confortável, ético e acolhedor.

A relação segura entre o paciente e o terapeuta precisa ser baseada em uma postura ética, de aceitação e validação dos sentimentos do paciente. Assim, como consequência, os nossos pacientes compartilharão suas dores e desconfortos nas sessões, desenvolvendo o processo terapêutico de modo eficiente e satisfatória para ambos.

3º. Colaboração e participação ativa

A colaboração e a participação ativa entre o terapeuta e o paciente, onde cada sessão o cliente apresenta uma nova informação que precisa ser construída e interpretada junto com o psicólogo a fim de trazer uma resolução.

A partir disso, ambos podem decidir o contrato terapêutico e estipular o número adequado de sessões. Isso oferece mais controle ao cliente ao mesmo tempo que desenvolve sua autonomia e estimula a autoconfiança, essenciais para a mudança de crenças.

4º. Terapia orientada para os objetivos e focada nos problemas

As metas auxiliam o objetivo ser atingido. Ao focar nos aspectos da vida que estão associados ao sofrimento do paciente, fica muito mais fácil montar um diagnóstico qualificado e respeitoso, que realmente o ajude. Trabalhando com a resolução de problemas, atento sua aos acontecimentos atrelados aos sofrimentos do paciente a fim de ajudá-lo a encontrar o melhor caminho para encarar seus desafios.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

5º. Enfatizar inicialmente o presente

A terapia começa por um exame dos problemas no aqui e agora. A atenção se volta para o passado em duas circunstâncias. A primeira, quando o paciente expressa uma forte preferência por fazer assim, e caso isso não seja feito a aliança terapêutica é colocada em risco. A segunda, quando os pacientes ficam fixados em seu pensamento disfuncional, e a compreensão das raízes infantis de suas crenças podem ajudar a modificar as ideias rígidas.

A terapia cognitiva reforça a ideia de que compreender que o presente é o único momento que temos para mudar nossos pensamentos e atitudes é fundamental para o desenvolvimento contínuo do cliente.

6º. Investir na psicoeducação

A terapia é uma excelente forma de conquistar novos saberes e desenvolver outras formas de ver o mundo, e isso pode ser feito de diversas formas. A psicoeducação é uma excelente ferramenta que potencializa essa mudança, já que o terapeuta pode fazer indicações de leituras complementares, incluir familiares nas sessões e apresentar um sólido conhecimento de psicopatologia e dos modelos cognitivos.

E um dos aspectos iniciais e fundamentais da terapia, é o desenvolvimento das suas capacidades metacognitivas, isto é, o reconhecimento de seus pensamentos e distorções cognitivas que estão associados aos seus sentimentos e comportamentos.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

7º. Apresentar um tempo limitado

Por meio de estatísticas e modelos de sessões é possível determinar o número certo de sessões. No entanto, nem todos os pacientes têm sucesso suficiente em alguns poucos meses. Alguns precisam de um ou dois anos de terapia.

8º. Ter sessões estruturadas

Os atendimentos seguem uma estrutura para que o paciente possa entender o processo terapêutico, compreender o seu papel e aproveitar ao máximo o tempo da terapia. Existe flexibilidade nessa questão, já que a estrutura deve ser seguida naturalmente ao ser assimilada pelo cliente.

9º. Estimular o paciente a identificar, avaliar e responder suas crenças disfuncionais

A terapia cognitiva auxilia os pacientes a observarem seus próprios sentimentos, e estimular a identificação, avaliação e resposta das suas crenças disfuncionais para fortalecer sua autonomia e garantir que ele possa lidar com seus problemas de forma saudável.

10º. Utilizar diversas técnicas para transformar o pensamento e comportamento dos pacientes

Utilização das técnicas da TCC para auxiliar os pacientes a transformarem seus comportamentos e pensamentos. Afinal, o terapeuta apresenta centenas de técnicas que podem ser aplicadas para identificar o problema, traçar uma meta e estabelecer estratégias de enfrentamento e relaxamento.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

A Relação terapêutica

Desde o primeiro encontro com o paciente é essencial que comece a desenvolver uma aliança terapêutica positiva, desenvolvendo a confiança e o *rapport*. A relação terapêutica é um processo contínuo e fácil de ser alcançado com a maioria dos pacientes, podendo ser mais desafiador com pacientes portadoras de transtorno mental grave. A seguir alguns elementos importantes do fortalecimento da relação terapêutica:

- **Demonstrar boas habilidades terapêuticas e compreensão acurada:**

Proporcionar um espaço com afirmações empáticas, afeto, autenticidade, considerações positivas, tonalidade da voz, expressões faciais e linguagem comportamental.

Um mito comum, cultivado por pessoas que não leram os livros ou tiveram acesso a teoria, é de que a terapia cognitivo-comportamental é conduzida de maneira fria e mecânica, o que não procede, já que desde o primeiro manual de terapia cognitivo-comportamental, foi ressaltada a importância do desenvolvimento de uma boa relação terapêutica.

- **Empirismo colaborativo:**

O empirismo colaborativo é um tipo específico de aliança de trabalho, que auxilia a mudança cognitiva e comportamental. O terapeuta guia e estimula a participação ativa do paciente durante as sessões. São apresentadas justificativas racionais a respeito das intervenções e solicitada a aprovação do paciente. O processo terapêutico é um trabalho constantemente em equipe.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

- **Buscar o *feedback*:**

É importante está alerta às reações emocionais do seu paciente durante a sessão (expressões faciais, linguagem corporal, escolha das palavras e tom de voz). E solicitar o feedback no final das sessões “Como foi a sessão para você” “Existe alguma coisa que quer fazer de forma diferente da próxima vez?”. Essas perguntas podem fortalecer a aliança terapêutica e pode fazer com que o paciente se sinta honrado e respeitado com o seu interesse genuíno.

- **Ajudar o paciente a resolver seus problemas e a aliviar sua angústia:**

A empatia é um dos fatores de grande importância no fortalecimento da relação terapêutica, no entanto, não é suficiente. É necessário que o terapeuta converta as preocupações em ações que reduzam o sofrimento e ajudem o paciente a lidar com os problemas da vida, mesclando comentários empáticos apropriados com questões socráticas e outros métodos de TCC que incentivem o pensamento racional, a identificação dos pensamentos disfuncionais e o desenvolvimento de comportamentos adaptativo. Muitas vezes, a forma mais eficaz de ajuda, é fazer perguntas que auxiliem o paciente a enxergar novas perspectivas, em vez de simplesmente seguir o fluxo disfuncional de pensamento.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Estrutura de tratamento

Objetivos da avaliação:

- Diagnóstico
- Formulação de caso
- Identificar problemas
- Definir objetivos
- Terapeuta apropriado
- Encaminhamento

Avaliação:

- Motivo da busca
- Sintomas atuais
- Histórico de tratamentos
- Desenvolvimento
- Fatores genéticos e biológicos
- Relações interpessoais
- Uso de substâncias
- Ideação suicida
- Alimentação
- Exercício físico
- Sono

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Definições de metas

O que levou o paciente a procurar a terapia? Quais são as mudanças que ele deseja?

Exemplos: “Quero ser menos ansioso”, “Quero melhorar meu relacionamento interpessoal”, “Quero ser mais feliz”.

Fluxograma de conceitualização de caso

Fonte: Wright, Down, Basco, & Thase, 2019.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Formulação do caso

Compreender o funcionamento do paciente, auxilia o planejamento do tratamento de modo mais eficaz. Inicia no primeiro contato e deve ser revisado sempre que necessário, isso ajuda o paciente a prevenir pensamentos e comportamentos disfuncionais. Abaixo exemplo de formulação de caso.

Nome do paciente: Gina		
Diagnósticos/Sintomas: Transtorno de pânico com agorafobia, fobia de elevador. Os sintomas primários são ataques de pânico, tensão, hiperventilação e evitação.		
Influências do desenvolvimento: A avó ficou doente e morreu quando Gina tinha 7 anos; sua irmã mais velha tinha doença cardíaca congênita e foi aconselhada a evitar estresse; a mãe era tensa e passou a idéia de que o mundo era um lugar muito perigoso.		
Questões situacionais: Seu novo emprego requer dirigir em um tráfego pesado; o noivo está atualmente levando Gina de carro para o trabalho.		
Fatores biológicos, genéticos e médicos: A mãe teve ansiedade crônica, mas não recebeu tratamento.		
Pontos fortes/recursos: Inteligente, articulada, bom senso de humor, apoio do noivo e da família.		
Objetivos do tratamento:		
<ol style="list-style-type: none">1. Reduzir os ataques de pânico para um por semana ou menos.2. Conseguir ir a lugares cheios de gente (por ex., refeitório) sem ter um ataque de pânico.3. Conseguir pegar o elevador.4. Dirigir "para onde quiser".		
Evento 1	Evento 2	Evento 3
Ir a um refeitório movimentado	Pensar em pegar um elevador	Pensar em dirigir até o trabalho
Pensamentos automáticos "Vou derrubar minha bandeja" "Vou desmaiar" "Vou morrer"	Pensamentos automáticos "O elevador vai cair" "Vai estar cheio" "Vou ficar presa"	Pensamentos automáticos "Vou desmaiar quando estiver dirigindo" "Vou ter uma crise" "Vou matar alguém na rua"
Emoções Ansiedade, pânico, mãos suadas, respiração acelerada.	Emoções Ansiedade, tensão, respiração acelerada.	Emoções Ansiedade, tensão, suor, respiração acelerada.
Comportamentos Evita o refeitório ou pede a um amigo para ir junto.	Comportamentos Vai de escadas, se possível.	Comportamentos Não dirige. Pede ao noivo para levá-la de carro.
Esquemas: "Vou me ferir". "Eu sou a pessoa que vai se envolver em um acidente". "O mundo é um lugar muito perigoso". "É preciso se proteger sempre".		
Hipótese de trabalho:		
<ol style="list-style-type: none">1. Gina tem medos irrealistas de situações, subestima sua capacidade de controlar ou lidar com situações e evita os estímulos temidos.2. Seu histórico familiar (p. ex., doenças e morte, tensão e hipervigilância da mãe) contribuiu para o desenvolvimento de esquemas norteados pela ansiedade e evitação.3. Fatores situacionais atuais (novo emprego e pressão para dirigir) podem ter exercido um papel na ativação dos sintomas.		
Plano de tratamento:		
<ol style="list-style-type: none">1. Reestruturação cognitiva (p. ex., exame das evidências, identificação de erros cognitivos, uso de registros de pensamentos) para ensinar Gina que seus medos são irrealistas e que ela pode aprender a enfrentar suas ansiedades.2. Treinamento da respiração e geração de imagens mentais para prover ferramentas para controlar a ansiedade.3. Exposição gradual aos estímulos temidos (p. ex., multidões, dirigir).4. Exposição <i>in vivo</i> para a fobia de elevador.5. Modelagem e treinamento de maneiras para lidar com a ansiedade.6. Mais adiante na terapia, concentrar-se na revisão dos esquemas desadaptativos.		

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Diagrama de conceitualização cognitiva

FONTE: Beck (1997).

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Uma ferramenta que auxilia o paciente a trabalhar nos pensamentos automáticos, através da conceituação cognitiva, que vincula pensamentos automáticos a crenças. É indicado que o diagrama seja preenchido após a primeira sessão com o paciente. O diagrama descreve a relação entre as crenças nucleares, crenças intermediárias e os pensamentos automáticos.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Abaixo exemplo:

- Qual o diagnóstico do paciente?
- Qual o motivo da busca do atendimento?
- Que padrões repetitivos identificamos em seu funcionamento?
- Como esses problemas se desenvolveram?
- Quais são os dados relevantes?

- Quais são as crenças centrais?
- Quais são as crenças intermediárias?
- Quais são as estratégias compensatórias?

Plano de tratamento

Planejar as sessões, utilizando técnicas e estratégias para ajudar o paciente a aprender a reconhecer e mudar pensamentos automáticos.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Prevenção à recaída

Para a prevenção de recaídas, identifique problemas que podem causar dificuldades futuramente e realize o treino para praticar maneiras eficazes de enfrentamento.

Abaixo um exemplo de formulação de caso:

Nome do Paciente: Brenda

Diagnóstico/sintomas: Esquizofrenia. Os sintomas primários são alucinações auditivas, delírios, sintomas negativos, depressão, ansiedade.

Influências do desenvolvimento: Brenda foi criada em uma rígida família batista. Suposto assédio sexual e *bullying* durante a infância. Ela teve muitas dificuldades nos estudos de enfermagem. Na época de seu primeiro episódio psicótico, a doença foi uma fonte de vergonha para a família. Quando seu filho tinha dois anos, ele tornou-se difícil de controlar, o que era muito estressante para ela.

Questões situacionais: Nasceu sua neta Maria. O estresse do novo papel de avó foi um desencadeador para a recaída.

Fatores biológicos, genéticos e médicos: Há uma tia com suspeita de esquizofrenia. A adesão aos antipsicóticos é parcial. Não tem problemas médicos.

Pontos fortes/qualidades: É uma mulher gentil e amigável; não há história de violência ou agressão a outros; não tem intenção de ferir; ama sua família e está altamente motivada a passar o tempo com sua neta, Maria. Tem o apoio da família e da igreja batista local.

Metas do tratamento:

Reduzir estigma;

Desenvolver explicações mais funcionais para os sintomas psicóticos;

Lidar melhor com as alucinações;

Melhorar a adesão;

Reduzir a ansiedade com o fato de poder machucar Maria;

Começar a passar algum tempo com Maria novamente;

Diminuir os esquemas nucleares negativos;

Desenvolver um plano de prevenção de recaída.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Evento 1	Evento 2	Evento 3
Ouvir uma voz dizendo "Machuque Maria".	Tentar usar uma estratégia de enfrentamento.	Falar sobre as vozes na sessão de TCC.
Pensamentos automáticos "Posso machucar o bebê." "Não é seguro que eu fique com ela." "Deve ser o diabo que está falando comigo."	Pensamentos Automáticos "Isso não adianta nada" "A medicação é a única coisa que já ajudou antes."	Pensamentos Automáticos "O psiquiatra está com medo de mim." "Ele sabe que sou má." "Ele vai chamar a polícia e fazer com que eu seja presa."
Emoções Ansiedade, estômago revirado, respiração acelerada.	Emoções Frustração	Emoções Ansiedade, tensão e sudorese.
Comportamentos Fugir da casa do filho.	Comportamentos Parar de usar o método de enfrentamento após numa tentativa.	Comportamentos Mudar de assunto. Partir e ir pra casa o quanto antes.

Esquemas: "A doença mental é sua própria culpa." "Ninguém vai confiar em ninguém que tem uma doença mental." "Preciso estar no controle." "O mundo é um lugar muito perigoso." "É preciso se proteger sempre."

Hipótese de Trabalho: Brenda está profundamente envergonhada de sua esquizofrenia. Sua experiência familiar (p. ex., um assédio sexual não falado, sua doença ser "escondida" e a forte fé religiosa deles) contribui para o desenvolvimento de esquemas autopunitivos e explicações espirituais para ouvir vozes. Fatores situacionais atuais (i.e., o nascimento de Maria e os estresses de seu novo papel de avó), juntamente com a adesão parcial à medicação, são desencadeadores para a recaída. Brenda não tem atualmente estratégias de enfrentamento eficazes para as alucinações.

Plano para o tratamento:

- Reduzir o estigma usando a psicoeducação e a normalização;
- Usar o exame de evidências para desenvolver explicações mais funcionais para ouvir vozes;
- Desenvolver e testar diferentes formas de enfrentamento;
- Usar imagens mentais e role-play para praticar as novas estratégias de enfrentamento para estar com Maria;
- Usar métodos de TCC para a adesão, incluindo estratégias comportamentais como lembretes;
- Trabalhar os esquemas para desenvolver crenças nucleares menos extremas;
- Desenvolver um plano de prevenção de recaída;
- Prestar bastante atenção à relação terapêutica, verificar possíveis cognições disfuncionais a respeito do terapeuta e pedir *feedback* rotineiramente.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

TÉCNICAS COGNITIVAS E COMPORTAMENTAIS EM TCC

TÉCNICAS COGNITIVAS:

- Psicoeducação
- Questionamento socrático
- RPD – Registro de pensamento disfuncional
- Avaliação e contestação de pensamentos

Psicoeducação

É uma técnica recorrente na terapia cognitiva-comportamental, onde o terapeuta ensina o paciente sobre processo de psicoterapia, assim como seu funcionamento e outros conhecimentos psicológicos importantes para o processo terapêutico e para que o **paciente se torne seu próprio terapeuta**.

- Aumenta a confiança do paciente no terapeuta.
- Torna mais provável a aceitação e adesão ao tratamento.
- São esclarecidos os modelos cognitivos e o processo terapêutico como um todo.
- Informa e ensina sobre o possível diagnóstico ou dificuldade que ele apresenta.
- Orienta a usar os aprendizados após o término do tratamento para evitar recaída.
- A Psicoeducação é realizada durante todo o tratamento.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Questionamento socrático

É a base da maioria das intervenções em TCC, é colocado em primeiro lugar na lista de técnicas para modificar pensamentos automáticos, pois o processo de questionamento é a base das intervenções cognitivas para mudar pensamentos disfuncionais.

- Faça perguntas que revelem oportunidades de mudança.
- Faça perguntas que tragam resultados. Perguntas socráticas funcionam melhor quando rompem um padrão de pensamento desadaptativo rígido.
- Faça perguntas que envolvam os pacientes no processo de aprendizagem.
- Elabore perguntas de forma que seja produtivo para o paciente.
- Evite fazer perguntas de comando.
- Use perguntas de múltipla escolha.

Registro de pensamentos disfuncionais

O registro de pensamentos disfuncionais (RPD), apresenta cinco colunas recomendado como um procedimento de alto impacto por Beck e colaboradores (1979) em seu clássico livro Terapia Cognitiva da Depressão, e continua sendo muito utilizado na TCC.

O RPD incentiva os pacientes a:

- Reconhecer seus pensamentos automáticos, as emoções que despertam padrões;
- Realizar análise de possíveis distorções cognitivas;
- Identificar comportamentos, crenças;
- Monitorar durante a semana e levar as anotações para a sessão, já que geralmente é feito como tarefa de casa.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Situação	Pensamento(s) automático(s)	Emoção/emoções	Resposta racional	Resultado
<i>Descrever</i> a. Evento real que gera emoção desagradável ou b. Fluxo de pensamentos que gera emoção desagradável ou c. Sensações fisiológicas desagradáveis.	a. <i>Escrever</i> os pensamentos automáticos que precederam a emoção. b. <i>Avaliar</i> a crença nos pensamentos automáticos, de 0 a 100%.	a. <i>Especificar</i> se triste, ansioso, com raiva, etc. b. <i>Avaliar</i> o grau de emoção, de 1 a 100%.	a. <i>Identificar</i> erros cognitivos. b. <i>Escrever</i> resposta racional ao(s) pensamento(s) automático(s). c. <i>Avaliar</i> crença na resposta racional, de 0 a 100%.	a. <i>Especificar e avaliar</i> emoções subsequentes, de 0 a 100%. b. <i>Descrever</i> as mudanças no comportamento.

Obs. Disponível na Internet em <http://www.appi.org/pdf/wright>.

Fonte. Adaptado de Beck, A.T.; Rush, A.J.; Shaw, B.F. et al.: *Terapia Cognitiva da Depressão*. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997. Usado com permissão.

Registro de Pensamentos Disfuncionais (RPD)

Situação	Pensamento Automático	Emoção	Resposta Racional	Resultado
Preparando -se para ir a uma festa	Não vou saber o que dizer – 90%	Ansioso 80% Tenso 70%	Maximizando – Leio muito e ouço as notícias no rádio. Tenho praticado como bater papo. Tenho algo a dizer. Só preciso começar a falar (90%)	Ansioso 40% Tenso 40% Fui à festa e fiquei lá por mais de 1 hora. Eu estava nervoso, mas me saí bem

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Contestação dos pensamentos automáticos

O modo como o paciente define a situação pode apresentar distorções cognitivas.

- **Definição dos termos:** Visa identificar com o paciente a sua interpretação do conceito: “O que significa pra você...?”

Exemplo: um paciente muito preocupado com seu desempenho no estágio, tem que definir o que é um “estágio ruim”.

- **Análise de custo-benefício:** Quais são as vantagens e desvantagens de manter a crença. Buscando assim pensamentos alternativos através dessa análise.

Exemplo: “Eu não preciso dirigir”.

Vantagens	Desvantagens
Meu marido dirige.	Não tenho autonomia.
Não enfrento o medo.	Sinto vergonha em dizer que não dirijo.
É cômodo.	Em qualquer emergência, como irei ajudar?

- **Checagem de evidências (contra e a favor):** Analisa as evidências a favor e contra o pensamento automático. “Que provas ou fatos existem ...?”

Exemplo: “Vou ser demitida por causa da pandemia”

Evidências a favor	Evidências contra
Crise financeira do país.	Minha avaliação de desempenho foi excelente.
Empresa precisa reduzir despesas.	A empresa que trabalho realiza um serviço essencial.
	Não houve menção de que ocorrerão demissão.
	Minha função é essencial.

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

- **Construir de alternativas racionais:** solicita ao paciente que ele examine tantas hipóteses alternativas quanto possível, especialmente hipóteses menos negativas e catastróficas, baseadas em evidências.

“Quais são as outras possibilidades para explicar esta situação?”

“Quais alternativas você enxergava antes de estar deprimido que não consegue ver agora?”

“O que você diria a um amigo nesta situação?”

TÉCNICAS COMPORTAMENTAIS:

- **Role-Play**
- **Exposição**
- **Dessensibilização sistemática**

- **Role Play:** terapeuta faz o papel de uma pessoa relevante no ambiente natural do sujeito (os papéis podem ser invertidos), ou fazendo uma representação comportamental do próprio sujeito em alguma situação social. A técnica geralmente é usada para estimular uma interação que possa trazer à tona pensamentos automáticos, emoções e comportamentos e em situações que se faz necessário treino de habilidades sociais.

- **Exposição** – consiste em expor o paciente ao enfrentamento repetido e sistemático ao vivo ou na imaginação, diretamente a estímulos que eliciam ansiedade para romper a conexão entre estímulo-resposta. Após a exposição repetida não eliciar mais altos níveis de ansiedade e desconforto, passa-se para o próximo item de hierarquia de evitação. Segue exemplo:

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Nesse estudo de caso, observa-se que o paciente não se sentia preparado para vivenciar uma exposição in vivo, outra alternativa que o terapeuta pode recorrer é a exposição imaginária, em que é pedido para o paciente entrar em cena, imaginando a situação e como ele poderia reagir.

Donald apresentava ansiedade extrema associada a uma evitação total de dirigir. O terapeuta trabalhava com Donald para desenvolver toda uma hierarquia para que ele voltasse a dirigir normalmente, mas Donald relatou que ainda não estava preparado para colocar em prática a hierarquia em situações da vida real.

As primeiras quatro etapas na hierarquia e suas classificações de ansiedade eram:

1. ligar o carro, sair da garagem, dirigir até a rua e depois voltar para a garagem (10);
2. dirigir em volta do quarteirão de manhã cedo, quando ainda não há muito trânsito (20);
3. dirigir por seis quarteirões até o posto de gasolina e voltar para casa (35);
4. dirigir cerca de 12 quarteirões, passando por dois semáforos, até a mercearia e voltar para casa (40).

Obs: Disponível em: Wright, Down, Basco, & Thase, 2019

WORKSHOP TCC EM FOCO

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

Literatura sugerida:

Referências:

- Beck, J. (2013). Terapia Cognitivo-Comportamental: teoria e prática. PortoAlegre, RS: Artmed.
- Klein, D. N., Schwartz, J. E., Santiago, N. J., Vivian, D., Vocisano, C., Castonguay, L. G., Arnow, B., Blalock, J. A., Manber, R., Markowitz, J. C., Riso, L. P., Rothbaum, B., McCullough, J. P., Thase, M. E., Borian, F. E., Miller, I. W., & Keller, M. B. (2003). Therapeutic Alliance in Depression Treatment: Controlling for Prior Change and Patient Characteristics. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 71(6), 997–1006. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.71.6.997>
- Wright, J., Brown, G. K., Thase, M. E., & Basco, M. R. (2019). Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental: um guia ilustrado. Porto Alegre, RS: Artmed.
- Wright, J. H., & Davis, D. (1994). The therapeutic relationship in cognitivebehavioral therapy: Patient perceptions and therapist responses. *Cognitive and Behavioral Practice*, 1(1), 25–45. [https://doi.org/10.1016/S1077-7229\(05\)80085-9](https://doi.org/10.1016/S1077-7229(05)80085-9)
- ANDREATA, Ivana; OLIVEIRA, Margareth da Silva. Manual prático de Terapia cognitivocomportamental. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012.
- BECK, Judith S. Terapia cognitivo- comportamental: teoria e prática. 2.ed.Porto Alegre: Artmed, 2014.
- LEAHY, Robert L. Técnicas de terapia cognitiva: manual do terapeuta.Porto Alegre: Artmed, 2006.
- WRIGHT, Jesse H.; BASCO, Monica R.; THASE, Michael E. Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental. Porto Alegre: Artmed, 2008.

